

TOG'AY MUROD NASRIY NUTQIDA ANTROPONIMIK PRETSEDENT BIRLIKLAR

Xolnazarov Umid Erkinovich

Termiz davlat universiteti, O'zbek tilshunosligi kafedrasida katta o'qituvchisi, f.f.f.d (PhD)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17387431>

Annotatsiya. Ushbu maqolada pretsedent nomlar, ayniqsa, antroponim pretsedent birliklar badiiy diskursda muallif (adresant) nutqi uslubini shakllantirishda metaforaning o'rnini yangi rakurslarda tadqiq etish zaruratini asoslaydi.

Tayanch so'zlar: nom, atoqli ot, obraz, metafora, pretsedent birlik, semantik guruh, eskilik yoki yangilik bo'yog'i.

Annotation. This article substantiates the need to study precedent names, particularly anthroponymic precedent units, in literary discourse, demonstrating their role in shaping the author's (addresser's) speech style and emphasizing the importance of investigating the function of metaphor from new perspectives.

Key words: name, proper noun, figurative image, metaphor, precedent unit, semantic group, connotation of antiquity or novelty.

Аннотация. В статье обосновывается необходимость изучения прецедентных имён, в частности антропонимических прецедентных единиц, в художественном дискурсе, демонстрируется их роль в формировании речевого стиля автора (адресанта) и подчёркивается важность исследования функции метафоры с новых позиций.

Ключевые слова: имя, имя собственное, переносный образ, метафора, прецедентная единица, семантическая группа, оттенок древности или новизны.

Ma'lumki, ismlar tarixda ko'p asrlar davomida ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan va bizga tarixiy-lisoniy boylik sifatida yetib kelgan ulkan madaniy va ma'naviy qimmatga molik bo'lgan lug'aviy qatlam hisoblanadi. Hozirgi kunga kelib antroponimlar kishi nomlari sifatida deyarli barcha hududlarda uchraydi. Ismlar – odamga yoshlik paytida beriluvchi atoqli ot¹ bo'lib, hozirgi o'zbek tilida Allohning go'zal nomlari zaminida yasalgan ko'pgina ismlar mavjud va ular o'zbek kishilarining atoqli otlari hisoblanadi. Badiiy matnda metafora kabi pretsedent nomlar ham obrazli tafakkur natijasi bo'lib yaraladi. Zero, “metafora tushuncha shaklidagi yagona obraz, boshqa bo'laklarga bo'linmaydigan yaxlit geshtalt”² sifatida narsa-hodisani shunchaki atab qo'ymaydi, balki uni boshqa narsa-hodisaga qiyosan tavsiflaydi, ongimizda atalayotgan narsa haqidagi jonli tasavvur – obraz yaratadi.

Tilshunos olim D.B.Gudkov pretsedent nomlarning semantik guruhlarini

¹ Abduvahob Madvaliyev. “Onamastika” “Sharq” 2018. – B. 44.

² Baranov A.N. Semantika “Atomisticheskaya” i kognitivnaya. Pyataya mejdunarodnaya konferensiya po kognitivnoy nauke. Tezisы dokladov. – Kaliningrad, 2012. Tom 1. – S. 230.

quyidagicha tasniflaydi:

- 1) mashhur erkak va ayol ismlari bo‘lgan antroponimlar;
- 2) adabiy va folklor manbalaridan olingan nomlar;
- 4) tarixiy voqealiklar;
- 5) bastakorlar va ularning musiqiy asarlari;
- 6) reklama matnlaridagi nomlar;
- 7) kinomatografiya;
- 8) o‘z zamonasining taniqli odamlari, yaxshi yoki yomon ishlari bilan mashhur bo‘lgan insonlarning nomlari bilan bog‘liq bo‘lgan haqiqiy antroponimikani o‘z ichiga olgan nominatsiyalar;
- 9) badiiy asarlarning nomlari;
- 10) ba’zi voqealar sodir bo‘lgan joyni ko‘rsatib, ularni belgilaydigan pretsedent nomlar.

Tog‘ay Murod asarlaridan olingan quyidagi dalillardan yorqin ko‘rinib turibdi: **Mo‘min** (omonli va omonlik beruvchi) ismi “Yulduzlar mangu yonadi” asarida va “Ot kishnagan oqshom” qissasida, **Karim** (karamli, saxovatli, kechirimli), “Yulduzlar mangu yonadi” qissasida, **Rahmon** (o‘ta mehribon) “Ot kishnagan oqshom” asarida, **Jabbor** (bandalari ishini isloh etuvchi), **Xoliqu** (yaratuvchi; xalq qiluvchi) ismlari “Yulduzlar mangu yonadi” asarida, **Shokirqul** (o‘z ishga ko‘p mukofot beruvchi) “Ot kishnagan oqshom” asarida, **Majid** (ne‘mati va ehsoni bepoyon) “Oydinda yurgan odamlar” asarida, **Hamid** (hamdu sanoga, maqtovga loyiq zot), “Yulduzlar mangu yonadi” qissasida va “Ot kishnagan oqshom” asarida, **Samad** (bahojat, hojatbaror) ”Yulduzlar mangu yonadi” va “Oydinda yurgan odamlar” asarlarida, **Qodir** (qudratli, mislsiz kuch va qudrat sohibi) “Ot kishnagan oqshom” asarida, **Nurmat** (o‘z -o‘zini, borliqni ayon etib, ravshan qilib turuvchining quli) “Yulduzlar mangu yonadi” asarida, **Nurali** (o‘z – o‘zini, borliqni ayon etib, ravshan qilib turuvchining quli) “Oydinda yurgan odamlar” qissasida, **Sobir** (gunohkor, isyonkorlarga jazo berishga shoshilmaydigan zot) “Yulduzlar mangu yonadi” qissasida uchraydi. Asosiy qism Alloh taolo nomi ishtirok etadigan o‘zbekcha ismlarning katta bir guruhini oxiri *-ulla (-ulloh, -alloh)* komponenti bilan tugaydigan atoqli otlar tashkil qiladi. Bu ismlarda Allohni turli tomonlama ta’rif va tavsiflash hamda bu fikrni chaqaloqqa beriluvchi nom orqali izhor qilish, shuningdek, farzandli bo‘lishni yaratganning (xudoning) irodasiga bog‘lash, bu uchun shukronalar qilish, bolaning borlig‘i, kelajagi, istiqbolini tangrining xohish-irodasi³ deb bilish kabi ko‘pgina murakkab ma’nolar

³ Rahmatullaev Sh. O‘zbek tilining izohli frazeologik lug‘ati. – Toshkent: O‘qituvchi, 1978. – B. 162.

ifodalanganini e'tiborga olishimiz zarur.

Ta'kidlash joizki, T.Murod nasriy nutqida metafora nafaqat obrazlilik, hissiy jilo berish, balki tilning kommunikativ, nominativ, bilish maqsadlarining ajralmas qismi sifatida namoyon bo'ladi. Quyida Tog'ay Murod asarlarida uchraydigan, oxirida “-ulla” komponenti mavjud ismlar ifoda qiluvchi ma'nolarni izohlashgaharakat qilamiz: **Ziyodulla** (Alloh bergan tuhfa, ehson; Allohning marhamati yoki Alloh ustun, ortiq qilib bergan bola) va **Fayzulla** (Allohning marhamati, himmati; shafqati, muruvvati yoki Allohning quvnoq, baxtiyor farzandi) ismlari “Ot kishnagan oqshom” asarida, **Xayrulla** (Allohning muruvvati, ehsoni, sahovati) “Oydinda yurgan odamlar” qissasida uchraydi. Diniy ruhdagi o'zbekcha ismlarning ikkinchi manbai bu payg'ambarlarning ismlaridir. Badiiy matnda metafora obrazli tafakkur natijasi bo'lib yaraladi. Zero, “metafora tushuncha shaklidagi yagona obraz, boshqa bo'laklarga bo'linmaydigan yaxlit geshtalt” sifatida narsa-hodisani shunchaki atab qo'ymaydi, balki uni boshqa narsa-hodisaga qiyosan tavsiflaydi, ongimizda atalayotgan narsa haqidagi jonli tasavvur – obraz yaratadi. Bejizga metafora ko'magida yuzaga keladigan poetik go'zalliklardan hayratga tushgan tilshunos R.Yakobson “Lingvistika va poetika” nomli ma'ruzasida poetikani lingvistikaning asosiy qismi sifatida qarash lozimligi haqidagi g'oyani ilgari surmaydi.

Ma'lumki, tarixda anchagina payg'ambarlar o'tgan bo'lib, ularning aniq soni mavjud diniy ilmda yetarli ravishda belgilangan emas. Ba'zi manbalarda ularning soni 24 ming deyilsa, boshqa adabiyotlarda bundan ortiqroq yoki kamroq adad keltiriladi. “Qur'oni karim”da 25 payg'ambarning nomi aniq keltirilgan bo'lib, bular: Odam, Idris, Nuh, Hud, Solih, Ibrohim, Ismoil, Is'hoq, Ya'qub, Yusuf, Lut, Ayyub, Zulkaf, Yunus, Muso, Horun, Shuayb, Ilyos, al –Yasa', Dovud, Sulaymon, Zakariyyo, Yahyo, Iso va Muhammaddir. Xizr, Luqmon va Iskandar Zulqarnaynesa avliyolar safiga kiritiladi. Payg'ambar leksemasi fors -tojik tilida yasama so'z hisoblanadi. Uning birinchi qismi payg'am - xabar|| ma'nosini, ikkinchi komponenti –bar (burdan –eltmoq fe'lining hozirgi zamon asosi)dan iboratdir.

Precedent nomlarning matn yaratuvchi roli ularning vazifaviy, ijtimoiy-madaniy va tizimli xususiyatlari asosida shakllanadi. Ular orqali muallifning niyatini oshkor qilishda ularning motivatsiyasi ham muhim rol o'ynaydi. Matnni onomastik tahlil qilish nomlarning semantik tarkibini dekodlash orqali obrazlar tizimini, muallifning niyatini, umuman badiiy matnni tushunishga olib keladi. Badiiy asar kontekstida ism har bir so'z kabi bir ma'nodan ko'ra kengroq ifodalanishi mumkin. Badiiy nutq uchun polisemiya va talqinlarning ko'pligi xarakterli bo'lib, uning badiiy adabiyotdagi farqlaridan birini tashkil qiladi. Nomlar, bir tomondan, har qanday til

lugʻatining muhim qismini tashkil qilsa, boshqa tomondan, ular oʻzlari tegishli boʻlgan mamlakat tarixi, diniy eʼtiqodi va madaniyatini oʻzgacha tarzda aks ettiradi.

Diniy adabiyotlarda, xususan, Qurʼoni karim va hadislarda “paygʻambar” maʼnosida nabiy va rasul soʻzlari ishlatilgan. Har ikkala soʻz ham arabcha boʻlib, Nabiy - ilohiy xabar keltiruvchi, xabarchi; Rasul - elchi, Ollohning elchisi maʼnolarini bildiradi. Baʼzi tarixiy lugʻatlarda Rasul ilohiy kitob sohiblariga nisbatan ham ishlatilgan. Togʻay Murodning “Yulduzlar mangu yonadi” asarida **Nabi oqsoqol**⁴ nomi keltirilgan. Diniy va ilmiy adabiyotlarda koʻrsatilishicha, Odam Ato Yer yuziga yuborilgan birinchi paygʻambardir. Odam atamasi qadimiy suryoniycha Adam (qizil tuproq) soʻzidan olingan. “Odam” soʻzining turli adabiyotlar va tarixiy lugʻatlardagi izohlaridan maʼlum boʻlishicha, u quyidagi maʼnolarni ifodalagan: 1. Odam Ato; 2. Inson, odam; 3. Qora loydan yaratilgan birinchi odam; 4. Tuproqdan yaratilgan inson; 5. Qizil tuproq; 6. Bugʻdoyrang; 7. Yerning ustki qismi, poʻsti –aadim. “Shajarayi turk” asarida “Lafzi odam arab tili turur. Yerning qirtishini odim der. Azroil turfoqni yerning ichindin olmadi, taqi qirtishindin olib erdi. Aning uchun odam tedilar, laqabi safiyolloh turur”, deyiladi.

Xullas, Togʻay Murod qissa va hikoyalarda qoʻllangan antroponim pretsedent birliklar matn referensiyasi shakllanishida, konseptual birlikning voqelikni kognitiv-diskursiv modellashtirishdagi oʻrnini aniqlashda hamda olamning lisoniy manzarasini yaratishda alohida ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar:

1. Abduvahob Madvaliyev. “Onamastika” “Sharq” 2018. – B. 44.
2. Baranov A.N. Semantika “Atomisticheskaya” i kognitivnaya. Pyataya mejdunarodnaya konferensiya po kognitivnoy nauke. Tezisy dokladov. – Kaliningrad, 2012. Tom 1. – S. 230.
3. Togʻay Murod. Tanlangan asarlar. 1-jild. Qissalar. – Toshkent: Sharq NMAK, 2008. – B. 53.
4. Rahmatullaev Sh. Oʻzbek tilining izohli frazeologik lugʻati. – Toshkent: Oʻqituvchi, 1978. – B. 162.

⁴ Togʻay Murod. Tanlangan asarlar. 1-jild. Qissalar. – Toshkent: Sharq NMAK, 2008. – B. 53.